

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ» В РАМКАХ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»**

**THE USE OF «CASE TECHNOLOGY» IN THE FRAMEWORK OF THE
ACADEMIC DISCIPLINE «MATHEMATICAL ANALYSIS»**

ЛЕВКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

Пермский государственный национальный исследовательский университет.

СКАЧКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

Пермский государственный национальный исследовательский университет.

ШИЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА,

старший преподаватель,

Пермский государственный национальный исследовательский университет.

LEVKO SVETLANA VLADIMIROVNA,

senior lecturer,

Perm State University.

SKACHKOVA ELENA ALEXANDROVNA,

senior lecturer,

Perm State University.

SHILOVA ELENA ALEKSEEVNA,

senior lecturer,

Perm State University.

Статья посвящена методическим аспектам использования кейс-технологии в процессе преподавания дисциплины «Математический анализ» для студентов бакалавриата направления «Механика и математическое моделирование». В работе перечисляются характерные черты кейс-заданий разных типов, используемых при обучении математическому анализу. Приведены примеры кейс-заданий. Рассмотрены подходы к разработке кейс-заданий разных типов и даны рекомендации по их использованию в учебном процессе. В результате сделан вывод, что использование кейс-технологии в образовательном процессе способствует повышению уровня познавательной активности студентов, обеспечивая более высокий уровень их предметной подготовки.

The article is devoted to the methodological aspects of the use of case technology in the teaching of the discipline "Mathematical Analysis" for undergraduate students of the direction "Mechanics and mathematical modeling". The paper lists the characteristic features of case tasks of different types used in teaching mathematical analysis. Examples of case tasks are given. Approaches to the development of case tasks of different types are considered and recommendations for their use in the educational process are given. As a result, it is concluded that the use of case technology in the educational process contributes to an increase in the level of cognitive activity of students, providing a higher level of their subject preparation

Ключевые слова: *современные технологии обучения, кейс-технология, кейс-метод, кейс, предметно-ориентированный кейс.*

Key words: *modern learning technologies, case technology, case method, case, subject-oriented case.*

В соответствии с современными тенденциями развития общества изменились требования, предъявляемые к подготовке выпускников вузов. В настоящее время требуются выпускники, обладающие самостоятельностью, способные к сотрудничеству, умеющие критически анализировать ситуации и принимать рациональное решение по их разрешению на основе анализа соответствующей информации. Подобные изменения акцентируют внимание на совершенствовании системы высшего образования, где актуализируется необходимость применения таких методов обучения, которые были бы не только нацелены на систему формирования знаний и умений, но и представляли собой методы, направленные на расширение личностных возможностей обучающихся.

В связи с этим актуальными становятся методы и технологии обучения, являющиеся результатом синтеза обучения, науки и практики. Кейс-технология принадлежит к данному типу современных образовательных технологий, направлена не только на освоение системы конкретных знаний и умений, но вместе с тем ориентирована на личностное, интеллектуальное, творческое развитие студента путем организации эффективного партнерства преподавателя и студента с возможностью практико-ориентированного обучения [1, с. 40]. Использование в учебном процессе кейс-технологии мотивирует студента к получению знаний, вызывает познавательный интерес к изучаемому материалу и дисциплине в целом, также обеспечивает возможность применения методов научного исследования, развивает самостоятельность и мыслительные творческие способности, формирует образовательную и самообразовательную мотивацию.

Целью проведенного исследования является практическая разработка методических материалов, разработанных на основе кейс-технологии, и внедрение в учебный процесс в рамках изучения дисциплины «Математический анализ» для студентов направления подготовки «Механика и математическое моделирование».

В словаре системы основных понятий педагогики Новиков А.М. следующим образом характеризует суть этой технологии: обучающемуся (обучающимся) дается комплект документации (кейс), подчас противоречивой, необходимо разобраться в материалах и сформировать свою позицию, оценку, дать свое экспертное заключение [2, с. 77].

Кейс-технология достаточно долго и очень успешно применяется зарубежными вузами при подготовке специалистов в сфере бизнеса, медицины, юриспруденции и др. В последние годы данная технология активно применяется для освоения гуманитарных дисциплин и в России, также появился ряд работ, посвященных использованию кейс-технологий при обучении студентов различных направлений математическим дисциплинам.

Кейсы могут быть использованы на лекционных и практических занятиях в качестве введения в обсуждаемую проблему, могут быть рекомендованы для организации самостоятельной работы, а также итогового контроля знаний. Учебная работа с кейсами может носить как индивидуальный, так и групповой характер.

В литературе, посвященной кейс-технологии, авторы указывают различные классификации типов кейсов. Будем придерживаться следующей классификации [3]:

- 1) практические;
- 2) обучающие;
- 3.) исследовательские.

В качестве иллюстрации приведем несколько примеров кейсов различных типов, разного уровня сложности, направленных на решение различных дидактических задач. После каждого вида кейса укажем некоторые подходы к их разработке, а также дадим рекомендации по их использованию.

Кейс №1 (практический, тема «Дифференциальное исчисление функции одной переменной») [4, с. 168].

Завод A нужно соединить шоссейной дорогой с прямолинейной железной дорогой, на которой расположен поселок B . Расстояние AC от завода до железной дороги равно a , а расстояние BC до поселка равно b . Стоимость перевозок грузов по шоссе в k раз ($k > 1$) выше стоимости перевозок по железной дороге.

Задания

1. Записать формулу для вычисления стоимости перевозок грузов от завода A к поселку B
2. В какую точку D отрезка BC нужно провести шоссе от завода, чтобы стоимость перевозок грузов от завода A к поселку B была наименьшей?

Кейс №2 (практический, тема «Определенный интеграл») [5, с. 108].

Скорость материальной точки в зависимости от времени меняется по закону $v(t) = 0,2t^3$ м/с.

Задания

1. Найти путь S , пройденный материальной точкой, за промежуток времени $a \leq t \leq b$.
2. Найти путь, пройденный точкой за промежуток времени $T=10$ с. от начала движения.
3. Чему равна средняя скорость движения точки за этот промежуток?

Кейс №3 (практический, тема «Определенный интеграл») [6, с. 301].

В резервуаре, объем которого 100 л, находится рассол, содержащий 10 кг растворенной соли. В резервуар втекает вода со скоростью 3 л/мин, а смесь с такой же скоростью перекачивается во второй резервуар емкостью также 100 л, первоначально наполненный чистой водой, из которого избыток жидкости выливается. Известно, что концентрация соли в каждом из резервуаров поддерживается равномерной посредством перемешивания.

Задания

1. Сколько соли будет содержать второй резервуар по прошествии часа?
2. Каково максимальное количество соли во втором резервуаре?
3. Когда это максимальное количество достигается?

Предложенные выше кейсы содержат задачи, охватывающие различные предметные области, в которых возможна дальнейшая профессиональная деятельность выпускников данного направления. При составлении кейсов такого типа в формулировках задач или в сопровождающих материалах, необходимо указывать математическую модель, которая используется при решении задачи (либо указание, согласно которому строится математическая модель). Также нужно обратить внимание на критерии оценки выполнения кейса. Оценке должны подвергаться лишь результаты, полученные студентами в области математического анализа. Эта необходимость обусловлена тем, что данные кейсы направлены на контроль усвоения учебных действий в области математического анализа.

Кейсы практического типа, могут быть ориентированы как на индивидуальную работу студентов, так и на работу в группах.

Кейс №4 (обучающий, тема «Дифференциальное исчисление функции одной переменной»)

Дана функция

$$y = \begin{cases} 4^{\frac{1}{x-4}}, & 2 \leq x < 4, \\ -x^2 + 10x - 24, & x \geq 4. \end{cases}$$

Задания

1. Дать определение точки локального экстремума функции.
2. Обязательно ли точка экстремума принадлежит области определения функции
3. Сформулировать необходимое условие точки экстремума функции.
4. Сформулировать достаточные условия точки экстремума функции.
5. Как связаны локальный и абсолютный экстремумы функции.
6. Дать определение дифференцируемой функции.
7. Если функция терпит разрыв в точке, может ли быть экстремум в этой точке?
8. Если функция непрерывна, но не дифференцируема в точке, может ли быть экстремум в этой точке?
9. Исследовать на локальный экстремум функцию $y=y(x)$.

Предложенный обучающий кейс можно использовать в качестве оценочного средства во время текущего контроля.

Кейс №5 (обучающий, тема «Криволинейные интегралы»)

Список литературы

1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления; в 3-х томах. 8-е изд. М.: Физматлит. т.1. 2001. 697 с.
2. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление; в 2-х т. Изд. стер. М.: Интеграл – Пресс.Т.1. 2001. 415 с.
3. Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа; в 3-х томах. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Дрофа. Т.1. 2003. 703 с.
4. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа; в 2-х частях. 6-е изд. стер. М. Физматлит, 2002. 646 с.

Задания

1. Изучите перечисленные ниже теоретические сведения:
 - 1) определение криволинейного интеграла первого рода;
 - 2) свойства криволинейного интеграла первого рода;
 - 3) условия существования криволинейного интеграла первого рода;
 - 4) способы вычисления криволинейного интеграла первого рода;
 - 5) физическая интерпретация криволинейного интеграла первого рода;
 - 6) определение криволинейного интеграла второго рода;
 - 7) свойства криволинейного интеграла второго рода;
 - 8) способы вычисления криволинейного интеграла второго рода;
 - 9) криволинейный интеграл по замкнутому контуру;
 - 10) физическая интерпретация криволинейного интеграла второго рода;
 - 11) условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования;
 - 12) формула Грина;
 - 13) восстановление функции по ее полному дифференциалу.

2. Выпишите понятийный аппарат, который используется при изучении данной темы.

Кейсы такого вида целесообразно выдавать студентам для подготовки к лекционным занятиям. В таком случае улучшается восприятие студентами лекционного материала, повышается качество усвоения материала.

Кейс №6 (обучающий, тема «Функции нескольких переменных»)

Алгоритм исследования на экстремум функции $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

1. Найти все частные производные первого порядка

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

2. Найти стационарные точки, решив систему уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x_1} = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0. \end{cases}$$

3. Найти все частные производные второго порядка

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial y_j} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

$$H = \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \right]_{n \times n}$$

составить матрицу Гессе

4. Для каждой стационарной точки проверить с помощью критерия Сильвестра знакоопределенность квадратичной формы d^2u , сделать заключение о наличии локального экстремума.

5. В точках экстремума вычислить соответствующие экстремальные значения функции.

Для сомнительных случаев ($d^2u|_{M_0} = 0$) можно исследовать приращение функции $\Delta u|_{M_0}$ в окрестности точки M_0 , т.е. воспользоваться определением экстремума.

В частном случае функции двух переменных достаточные условия строгого экстремума можно сформулировать следующим образом.

Пусть функция $z = f(x, y)$ дважды непрерывно дифференцируема в окрестности стационарной точки $M_0(x_0, y_0)$. Тогда точка M_0

1) является точкой строгого минимума, если в этой точке

$$\Delta_1 = z_{xx} > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{xy} & z_{yy} \end{vmatrix} > 0;$$

2) является точкой строгого максимума, если в этой точке

$$\Delta_1 = z_{xx} < 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{xy} & z_{yy} \end{vmatrix} > 0;$$

3) не является точкой строгого экстремума, если в этой точке

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{xy} & z_{yy} \end{vmatrix} < 0.$$

Задание

Используя приведенный алгоритм, исследовать на экстремум функцию двух переменных $z = 3x + 6y - x^2 - xy + y^2$.

Кейсы обучающего типа, как правило, ориентированы на индивидуальную работу студентов.

Кейс №7(исследовательский, тема «Числовые последовательности»)

$$a_n = \frac{2n-1}{4n+1}.$$

Числовая последовательность задана формулой общего члена:

Задания

1. Используя возможности любого табличного процессора изобразить графически заданную последовательность.
2. Вычислить номер N , начиная с которого все члены последовательности принадлежат ε -окрестности ($\varepsilon = 0,0001$) некоторого числа, указать это число.
3. Указать предел этой последовательности.

В целях повышения интереса к дисциплине в кейсы могут быть включены и задания с применением информационных технологий. Благодаря этому студентам будет легче анализировать и воспринимать некоторые разделы курса.

Кейсы исследовательского типа могут быть ориентированы как на индивидуальную работу студентов, так и на работу в группах.

Рассмотренные примеры иллюстрируют возможности использования кейсов при обучении математическому анализу бакалавров направления «Механика и математическое моделирование». Считаем, что использование кейс-технологии в образовательном процессе способствует повышению уровня познавательной активности студентов, обеспечивая более высокий уровень их предметной подготовки. Кроме того, кейсы могут быть использованы как оценочное средство уровня сформированности ключевых компетенций, предусмотренных образовательной программой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юшкова В.В. Кейс-метод в профессиональном образовании. Профессиональное образование. Столица. 2012. №9. С. 40-41.
2. Новиков А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М.: Издательский центр ИЭТ, 2013. 268 с.
3. Долгоруков А. Метод case study как современная технология профессионально-ориентированного обучения. URL: www.evolkov.net/case/case.study.html (дата обращения 26.11.2022).
4. Родина Т.В., Трифанова Е.С. Задачи и упражнения по математическому анализу I. СПб: СПбГУ ИТМО, 2011. 208с.
5. Левко С.В., Скачкова Е.А., Шилова Е.А. Математический анализ / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2020. Ч. 4. 113 с.
6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. 22-е изд., перераб. СПб., Изд-во «Профессия», 2001. 432 с.

© Левко С.В., Скачкова Е.А.,
Шилова Е.А., 2022.